

LES SOFT SKILLS ET LES TECHNOLOGIES
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, FACTEURS
CLES DU DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

SOFT SKILLS, INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES, KEY FACTORS OF PERFORMANCE
DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL TRAINING
INSTITUTION

BOUNIT Hammadi

Doctorant, chercheur au
laboratoire de recherche en
sciences de l'information et de
la communication (FLSH),
Université Mohamed V Rabat,
Maroc. E-
mail : Bounit.arefqs@gmail.com

BOUNIT Ahmed

Docteur en génie industrielle,
ENSA de Marrakech,
directeur d'un établissement
de Formation Professionnelle
de l'OFPPPT, Maroc. E-mail :
Ah.bounit@gmail.com

BOUTAYBA Abdelali

Professeur en management du
système d'information et
d'économie à l'université
Mohamed V Rabat, Maroc,
membre du laboratoire de
recherche en SIC. E-mail :
aliboutayba@gmail.com

LES SOFT SKILLS ET LES TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION,

FACTEURS CLES DU DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE AU MAROC

BOUNIT Hammadi

Doctorant, chercheur

Université Mohamed V
Rabat, Maroc.

BOUNIT Ahmed

Docteur en génie
industrielle, ENSA de
Marrakech,

BOUTAYBA Abdelali

Professeur en management
du système d'information et
d'économie

l'université Mohamed V
Rabat, Maroc

Résumé :

Aujourd'hui, **l'environnement** dans lequel évoluent les institutions et la nature du travail dans les différents secteurs continuent à changer. Le **monde** se construit en réseau et se développe très rapidement, ce qui nous oblige à répondre avec lucidité et dynamisme plus qu'auparavant à ces transformations. Dans ce contexte, la mesure de la **performance** ne se fait pas uniquement de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative : **amélioration**

des Soft Skills, Technologies d'Information et de Communication. Ces dernières constituent une révolution ayant des **conséquences** multiples sur la performance d'une institution, notamment les centres de formation professionnelle. Dans cet article, nous avons adopté une **méthodologie** d'enquête et d'analyse basée sur le **programme SPSS** pour cerner le rôle de l'utilisation des TIC et les Softskills dans la performance des établissements de formation professionnelle. Notre **objectif** dans ce travail est de vérifier le développement des capacités professionnelles des stagiaires orientées vers la productivité, les Soft skills et les TIC. Une **étude de cas** a été menée au sein d'un centre de formation professionnelle Marocain pour mettre en pratique la méthodologie proposée.

Mots clefs : Soft skills, Technologies d'Information et de Communication, établissement de formation professionnelle, Stagiaires, Performance

Abstract :

Today, the environment in which institutions operate and the nature of work in different sectors continue to change. The world is being built in a network and is developing very rapidly, which forces us to respond with lucidity and dynamism more than before to these transformations. In this regard, performance measurement is not only done quantitatively, but also qualitatively improvement Softskills, Information and Communication technologies. These latter constitute a revolution with multiple consequences on the performance of an institution, especially vocational training centres. In this article, we adopted a methodology of inquiry and analysis based on program SPSS to determine the role of the TIC use and Softskills in the performance of professional training establishments. Our objective in this job is to develop the professional capacities of the trainees orientated to productiveness, soft skills and TIC. A case study was led within in a centre Moroccan professional training centre to put into practice the proposed methodology.

Keywords : Soft Skills, Information and Communication Technologies, Professional Training Institution, Trainees, Performance

Introduction :

L'environnement dans lequel évoluent les institutions et la nature du travail dans les différents secteurs continuent à changer. Le monde se construit désormais en réseau et se développe très rapidement, ce qui nous oblige à répondre avec lucidité et dynamisme plus qu'auparavant à ces transformations. Dans ce contexte, la mesure de la performance évolue par rapport à des mesures traditionnelles purement quantitatives. Or, la mesure de la performance ne se fait pas uniquement de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative : amélioration des Soft Skills, Technologies d'Information et de Communication qui constituent une révolution ayant des conséquences multiples sur la performance d'une institution, notamment les centres de formation professionnelle. Ainsi, l'introduction et l'utilisation des TIC dans lesdits centres s'accompagnent de nombreux apports aux conditions de travail administratif et de la formation professionnelle, tels que la facilité des tâches, l'économie du temps, le travail en réseau, le traitement en temps réduit et à des coûts minimes. Quant au capital humain, en tant qu'utilisateur de ces technologies, apparaît de plus en plus comme un facteur déterminant de cette performance à travers sa compétence. Ceci dit, les établissements de formation professionnelle ne sont pas seulement un lieu de formation, mais aussi une entité sociale, où l'introduction et l'utilisation des TIC les plus développées exigent un personnel hautement qualifié, ayant des compétences au service des apprenants et du personnel, tout en faisant appel à des apports théoriques et pratiques.

Le présent article s'inscrit dans cette logique en se focalisant sur le secteur de la formation professionnelle. Il essaye de cerner la performance suivant une dimension sociale traduite par les Soft Skills et le rôle de l'utilisation des TIC dans la performance des établissements de formation professionnelle.

La visée principale de ce travail, adaptée à l'utilité pratique que porte notre terrain d'investigation, est de proposer des éléments de réponse à la question soulevée : **dans quelle mesure peut-on considérer que les Soft Skills et les TIC contribuent-ils au développement et à la performance d'un établissement de formation professionnelle ?**

Notre objectif est de développer des capacités professionnelles des stagiaires orientées vers la productivité, les Soft skills et les TIC. Nous allons procéder par notre écrit :

- À améliorer des compétences de base dans l'exercice d'une formation professionnelle.
- À actualiser les compétences et à se recycler professionnellement.
- À mettre à jour les connaissances encyclopédiques moyennant la digitalisation du savoir.
- À fournir une qualification en vue de l'insertion professionnelle.

Pour répondre à la question soulevée, nous avons divisé notre travail en trois axes principaux. Dans un premier temps, nous dresserons brièvement une revue de littérature qui traite les TIC et la formation. Ensuite, nous consacrons le deuxième axe au développement des Soft Skills des stagiaires en rapport avec celui des TIC. Et enfin, dans un dernier axe, nous allons adopter une méthodologie d'enquête et d'analyse basée sur le programme SPSS pour cerner le rôle de l'utilisation des TIC et les Soft skills dans la performance de l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée de Taroudant.

I. TIC et formation : Revue de littérature

Nous allons aborder une série d'approches théoriques qui nous paraît importante dans le cadre de ce travail, à savoir : la

psychologie comportementale¹ et l'approche cognitive². Ces deux approches ont contribué inmanquablement au développement des sciences techniques, technologiques, humaines, et autres. Dans ce sens, et dans le cadre de notre travail, nous allons toucher des études approfondies qui ont œuvré au développement des TIC et qui étaient primordiales dans leur instauration dans les milieux professionnels.

I.1 Le courant behavioriste

La finalité du behaviorisme est d'orienter, de modifier le comportement des hommes pour qu'ils puissent réorganiser leur existence et surtout l'éducation de leurs enfants. Pour réaliser cet ambitieux projet, les psychologues behavioristes doivent parvenir à prédire et contrôler les comportements. En d'autres termes, ils doivent établir les lois des comportements. Plus précisément, cela signifie que pour pouvoir contrôler ou produire une réponse (R) souhaitée, les behavioristes doivent connaître ce qui a déclenché cette réponse, c'est à dire le stimulus (S) déclencheur. Pour ce faire, les behavioristes vont adopter la méthode utilisée en psychologie animale pour l'appliquer à l'étude des comportements humains³.

Contrairement au fonctionnalisme⁴, le behaviorisme conçoit l'apprentissage

¹ Extrait de Jacques Van Rillaer (2003) Qu'est-ce qu'un comportement ? Psychologie de la vie quotidienne. Paris : Odile Jacob, p. 93 à 96.

² Bandura, A. (1997). « Auto-efficacité, Le sentiment d'efficacité personnelle ». Bruxelles: De Boeck Université.

³ Bourgeois, E & Chapelle, G (2006). Apprendre et faire apprendre. Paris, PUF, pp 32-33.

⁴ Le fonctionnalisme est une théorie qui, pour des raisons méthodologiques, conçoit l'esprit comme un système de traitement de l'information et compare la pensée à un calcul (en anglais, computation ; hobbes concevait la raison de cette façon). Issu des recherches en intelligence artificielle, le fonctionnalisme ajoute en outre une théorie causale des états mentaux : les états mentaux sont reliés entre eux par le principe de causalité

comme déterminé exclusivement par l'environnement sans l'intervention d'une activité mentale du sujet. Par contre, il partage avec le structuralisme l'idée qu'un apprentissage complexe peut se décomposer en apprentissages élémentaires.

Ces travaux ont fortement marqué le champ professionnel et l'utilisation de l'ordinateur dans la dimension « formation programmée », atomisée en étapes linéaires. Skinner⁵ s'est interrogé très rapidement sur les applications potentielles des principes du conditionnement et de l'apprentissage en Éducation. Pour Skinner il faut « *un système d'éducation qui fasse front aux exigences du présent sans sacrifier les principes démocratiques* »⁶. Il indique, dès 1969, qu'il faut « *une révolution scientifique de l'enseignement* »⁷ basé sur une progressivité et des méthodes de renforcement. On peut remarquer que l'ordinateur permet ces méthodes de renforcement.

I.2 Le courant fonctionnaliste ou pragmatique

Il prend naissance aux États-Unis. J. Dewey est le précurseur de ce courant. Selon lui, « la conscience humaine est perçue comme un tout structuré autour de fonctions et d'activités que le sujet exerce en interaction avec son environnement »⁸. À cet égard, la formation professionnelle est une activité de transformation comprenant deux niveaux :

- Celui de l'action soit des actes concrets observables ;
- Et celui de la réflexion soit l'activité de pensée exercée par le sujet sur son action.

⁵ Skinner, B.F., est né en 1904 en Pennsylvanie, est considéré comme un des représentants les plus éminents du behaviorisme. « Science et comportement humain éditions in press, 2008 ».

⁶ Ibid. p36.

⁷ Ibid. p 37.

⁸ Dewey J, démocratie et éducation, trad. G. Deledalle, Paris, Armand Colin éditeur, 1990.

Ce type de formation est connu sous le nom de « *Learning by doing* ».

I.3 Psychologie de la forme

D'après la théorie de la Gestalt⁹, nous percevons primordialement des formes globales et non des détails. Il s'agit pour notre cerveau de faire une synthèse, un assemblage qui rend l'ensemble compréhensible, rapidement. Pour cela plusieurs mécanismes cognitifs complexes traduisent ce qui est perçu, de façon physique, par l'œil. Comme les fonctionnalistes, les gestaltistes privilégient le rôle essentiel de l'activité mentale du sujet dans l'apprentissage et plus généralement dans ses interactions avec l'environnement. Cette manière de concevoir initie les modèles cognitivistes et constructivistes de l'apprentissage. C'est le modèle qui attire l'attention sur l'activité réflexive de l'apprenant.

I.4 Théories du traitement de l'information

La théorie du traitement de l'information est apparue au cours de ces trente dernières années ; son fonctionnement s'inspire de celui d'un ordinateur et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle cette machine peut effectuer le même type d'opérations que « le cerveau humain »¹⁰. Il semble donc évident que les efforts effectués pour stimuler les processus mentaux au moyen d'ordinateurs peuvent se révéler extrêmement utiles dans la découverte de la nature des opérations mentales de l'être humain en vue d'essayer de déterminer leur mode de développement chez les enfants et les adolescents.

⁹ La psychologie de la forme, théorie de la Gestalt ou gestaltisme (de l'allemand, Gestaltpsychologie) est une théorie psychologique et philosophique proposée au début du XX^e siècle selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent les phénomènes comme des formes globales.

¹⁰ Carter, Rita et al. Le cerveau humain. Montréal, ERP, 2010.256p

Cette vision des théories du traitement de l'information génère une vision de l'apprenant du type « processeur d'information » qui reçoit, sélectionne l'information, l'organise, la mémorise, la récupère et la communique. Sur le plan pédagogique, cela implique que l'on cherche à concevoir et gérer les environnements d'apprentissage pour faciliter les opérations de traitement de l'information souhaitée en fonction de l'apprentissage visé.

I.5 Le constructivisme chez Piaget

Piaget met en évidence que tout apprentissage nécessite la mise en place, chez l'apprenant, d'un *certain nombre de compétences cognitives de base (schèmes opératoires) qui ne s'acquièrent que dans un ordre déterminé et progressivement*¹¹. Il fournit un cadre théorique (l'équilibration) qui permet de comprendre comment l'apprenant acquiert progressivement certaines compétences cognitives.

Quand un apprenant est confronté à une situation cognitive inhabituelle, la structure cognitive est déstabilisée. Pour retrouver l'équilibre initial, l'apprenant modifiera ses schèmes opératoires. Cette phase est appelée « adaptation ». Cette adaptation est marquée par deux phases : l'assimilation et l'accommodation.

Avec la théorie du traitement de l'information, Piaget a permis de mettre le focus sur les processus cognitifs à l'œuvre chez l'apprenant en situation éducative.

II. Accompagner les stagiaires dans le développement de leurs Soft Skills

Selon des recherches menées dans les universités de Harvard et de Stanford, seulement 15% de votre réussite professionnelle est assurée par vos Hard Skills, tandis que 85% par des Skills dites

¹¹ Piaget, J (1976). Le comportement, moteur de l'évolution. Paris, Gallimard.

SOFT¹². « *Les Soft Skills sont peu respectées, mais feront ou défont votre carrière* » (Peggy Klaus). Soft Skills est « *un terme souvent associé au quotient d'intelligence émotionnelle d'une personne, à l'ensemble des traits de personnalité, des grâces sociales, de la communication, du langage, des habitudes personnelles, de la convivialité, de management des personnes, du leadership, etc. qui caractérisent les relations avec d'autres personnes* »¹³. Soft Skills, également appelées compétences relationnelles, complètent les Hard Skills pour améliorer les relations, les performances professionnelles et les perspectives de carrière d'un individu. On dit souvent que les compétences techniques vous permettront d'obtenir un entretien, mais vous avez besoin de Soft Skills pour obtenir et conserver le poste.

Dans cette optique, la formation professionnelle basée sur les compétences de vie a une longue histoire de soutien au développement humain.

La formation axée sur les compétences de vie est désormais reconnue comme une méthodologie permettant d'aborder une variété de questions de développement de la jeunesse et de réponses thématiques, notamment comme indiqué dans « le Rapport Mondial sur la Jeunesse (2003), le Programme Mondial d'Éducation aux Droits de l'Homme (2004), la Décennie des Nations Unies pour l'Éducation pour le Développement Durable (2005), le Rapport sur le Développement dans le Monde (2007) »¹⁴, etc. Les résultats d'apprentissage attendus comprennent une combinaison de connaissances, de valeurs, d'attitudes et de compétences avec un accent particulier sur les compétences liées

¹² Disponible sur : <https://softskillsmaroc.com/category/competences-personnelles/> consulté le 12 /01/2021

¹³ Perrnoud, P., (2012), L'organisation des compétences, clé de toute pédagogie différenciée, ESF Éditeur, Paris

¹⁴ Disponible sur www.hcp.ma consulté le 21/01/2021

à la pensée critique et à la résolution de problèmes, à l'autogestion et à la communication et aux compétences interpersonnelles.

II.1 Pourquoi les SOFT SKILLS ?

- *Soi* - Une conscience des caractéristiques qui définissent la personne que l'on est et veut devenir.
- *Opportunité* - Une prise de conscience des possibilités qui existent, des demandes qu'ils font et des récompenses et satisfactions qu'ils offrent.
- *Aspirations* - La capacité de faire des choix et des plans réalistes basés sur des informations solides et sur l'alignement des opportunités personnelles.
- *Résultats* - La capacité d'examiner les résultats, de planifier et de prendre des mesures pour mettre en œuvre les décisions et les aspirations, en particulier aux points de transition (Kumar, A., 2007)¹⁵.

Pour **SOAR**, les stagiaires et le personnel administratif ont besoin de deux choses :

- *Racines académiques : Connaissance et compréhension fondées sur la discipline*
- *Ailes académiques : La capacité d'améliorer ces connaissances et cette compréhension avec la conscience (de soi et des autres), la pensée critique, la pratique réflexive.*

Les Soft Skills sont souvent décomposés en catégories ou types de compétences en fonction du niveau de complexité et d'interaction. Un exemple d'une façon de catégoriser les compétences sociales peut être trouvé dans le tableau (1) ci-dessous :

¹⁵ Kumar, S (2007). Engineers learn « soft skills the hard way » :planting a seed of leadership in engineering classes.leadership and management in engineering 7(1) 18-23

Ensemble de Skills	Utilisé pour	Exemples
Compétences fondamentales	Interaction sociale de base	Capacité à maintenir un contact visuel, à maintenir un espace personnel approprié, à comprendre les gestes et les expressions faciales
Compétences d'interaction	Compétences nécessaires pour interagir avec les autres	Résoudre les conflits, se relayer, apprendre à commencer et terminer les conversations, déterminer les sujets de conversation appropriés, interagir avec les figures d'autorité
Compétences affectives	Compétences nécessaires pour se comprendre et comprendre les autres	Identifier ses sentiments, reconnaître les sentiments des autres, faire preuve d'empathie, décoder le langage corporel et les expressions faciales, déterminer si quelqu'un est digne de confiance
Compétences cognitives	Compétences nécessaires pour maintenir des interactions sociales plus complexes	Perception sociale, choix, autocontrôle, compréhension des normes communautaires, détermination du comportement approprié pour différentes situations sociales.

Tableau 1: BOURET J, HOARAU J, (2010) MAULEON F, softskills.

Tableau 1: BOURET J, HOARAU J, (2010) MAULEON F, softskills.¹⁶

¹⁶ BOURET J, HOARAU J, (2010) MAULEON F. Le réflexe Soft Skills ; les compétences des leaders de demain. Dunod, 2014.

II.2 Résultats du développement des Soft Skills

II.2.1 Skills en communication orale

Les stagiaires sont capables de communiquer en toute confiance et efficacement avec un large éventail de publics, dans une variété de modes ou de registres et de paramètres, y compris la persuasion, l'argumentation et l'exposition, ils sont capables d'utiliser différents outils de soutien, notamment visuels, audiovisuels et technologiques.

II.2.2 Skills personnels

Les stagiaires ont les compétences nécessaires pour être en mesure de travailler efficacement avec un éventail de personnes dans une gamme de contextes différents, y compris des équipes, où ils peuvent être des membres efficaces et, si nécessaire, des leaders, y compris l'organisation des rôles et des activités de l'équipe. Les stagiaires sont ouverts aux idées des autres. Les stagiaires sont capables d'écouter et de comprendre dans une gamme de contextes.

II.2.3 Skills de la résolution des problèmes

Les stagiaires sont capables d'identifier et de définir des problèmes et grâce à l'utilisation de compétences d'analyse et d'évaluation critique, planifier un plan d'action approprié et concevoir des solutions. Les stagiaires sont capables de porter des jugements sur différentes solutions possibles. Ils pourront utiliser une réflexion créative et latérale.

II.2.4 Skills organisationnelles

Les stagiaires sont capables de fixer des priorités et d'anticiper les problèmes ou besoins potentiels. Ils sont capables de fixer et d'atteindre des objectifs en rapport avec les tâches de formation et de travail.

Les stagiaires sont capables de gérer efficacement leur temps.

Avec ces Soft Skills, nous pouvons exceller en tant que leaders. Résolveurs de problèmes, délégués, motivateurs et bâtisseurs d'équipe, toutes ces qualités sont beaucoup plus faciles si nous les appliquons.

III. Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée de Taroudant

Il existe un manque critique des Soft Skills pour de nombreux stagiaires de la première ou de la deuxième année. Cela a conduit à l'incapacité de nos stagiaires locaux à se positionner dans le marché de l'emploi. Nous relevons ce défi pour étudier ce que signifient réellement les compétences non techniques pour les étudiants de premier cycle technico-technologiques qui terminaient leurs diplômes supérieurs et se préparaient à entrer sur le marché du travail. De plus, nous voulions savoir ce que ces stagiaires pensaient de leur niveau de préparation en ce qui concerne l'acquisition et la mise en pratique de Soft Skills.

Des données quantitatives ont été collectées à l'aide d'une enquête de sortie qui a sondé deux domaines critiques de Soft Skills, tels que décrits par nous : la pensée critique et la résolution de problèmes, ainsi que l'apprentissage tout au long de la vie et les compétences en gestion de l'information. Travaillant avec un échantillon de stagiaires de filières techniques et technologiques (Année 1 et 2), les résultats de cette étude ont révélé un mélange d'idées préconçues concernant les Soft Skills et différents niveaux de préparation à utiliser ces compétences sur le marché du travail.

Dans cette perspective, nous entamons l'analyse quantitative de notre enquête auprès des stagiaires de l'ISTA de Taroudant.

Une enquête en 28 points a été élaborée et déployée pour la présente étude. Pour accroître la validité de cet instrument actuel, nous nous sommes tournés vers des experts universitaires dans le domaine du développement académique qui connaissent le discours sur **les compétences douces** (Soft skills) pour commenter l'enquête.

L'instrument d'enquête a été soumis à des tests sur le terrain pour sa convivialité et sa fiabilité statistique. Ensuite, peu de changements ont été apportés à l'enquête. Premièrement, les quatre aspects des compétences générales tels que :

1. La pensée critique,
2. La résolution de problèmes,
3. L'apprentissage tout au long de la vie,
4. Et la gestion de l'information

III.1 Informations sur le répondant et administration des instruments

Notre enquête qui a débuté en mi-décembre 2020 a révélé à travers nos observations qui ont été menées sur les " Soft Skills " où le discours sur les Soft Skills parmi nos stagiaires de la 1^{ère} et de la 2^{ème} année est fortement primordial dans le cadre de ce travail.

La durée de réalisation de l'enquête est de près d'une semaine. Nous nous attendions à obtenir au moins 100 participants, mais nous avons réussi à obtenir que 40 répondants. Cela est dû aux nombreux problèmes rencontrés pendant la période de réalisation des enquêtes. Il se trouve que le moment où l'enquête a été réalisée coïncide avec la propagation du COVID-19.

Un groupe de stagiaire de la première et de la deuxième année, pendant le confinement (décembre 2020), a été choisi pour répondre au questionnaire. L'accent a été mis sur cette catégorie de stagiaires parce que nous croyons fermement que ce sont eux qui doivent acquérir et maîtriser les compétences générales telles que la pensée

critique et la résolution de problèmes, ainsi que les compétences d'apprentissage tout au long de la vie et de gestion de l'information. Ces stagiaires entreront certainement dans l'environnement de travail une fois qu'ils auront terminé leurs études de dernière année et nous avons donc l'intention d'examiner les différents niveaux de leur préparation aux compétences générales. Il est très essentiel pour tous ces répondants de s'assurer qu'ils sont parfaitement préparés en termes d'acquérir et de pratiquer des compétences générales avant d'entrer dans l'environnement de travail.

Des questions ont été distribuées à 40 répondants sélectionnés au hasard pour ce travail. L'identité des répondants n'a pas été révélée car leurs réponses aux questions de l'enquête sont strictement confidentielles.

Nous nous sommes chargés de distribuer les questions à tous les répondants. Les questions ont été distribuées pendant les sessions d'examens, car nous estimons que ce serait le moment approprié pour les administrer. Par conséquent, nous avons discuté avec les formateurs qui enseignent à ces groupes de stagiaires pour obtenir leur permission de leur distribuer les questions.

III.2 Présentation des données

Les données et les résultats de l'enquête ont été analysés et présentés à l'aide du logiciel SPSS. Les principaux résultats de cette recherche quantitative ont été classés en quatre aspects importants des compétences générales, à savoir la pensée critique, la résolution de problèmes, l'apprentissage tout au long de la vie et la gestion de l'information. Environ sept questions liées à chaque aspect ont été préparées afin que les chercheurs puissent examiner dans quelle mesure ces répondants sont prêts pour toutes ces compétences générales.

III.3 Fiabilité du questionnaire

Le questionnaire comprenait 28 items de test utilisant une échelle de LIKERT¹⁷ à cinq points. Les chercheurs ont utilisé une analyse de CROANBACH pour évaluer la cohérence interne du questionnaire. Selon SEKARAN (2000), les fiabilités inférieures à 0,6 sont considérées comme médiocres, celles de l'ordre de 0,7 sont acceptables et celles supérieures à 0,8 sont bonnes, plus le coefficient de fiabilité se rapproche de 1,0, cela signifie que ce dernier (coefficient) est proche de l'efficacité. Autrement dit, la cohérence du questionnaire est de 0,838, elle est considérée dans cette perspective comme « bonne ».

Question	PDTD	PD	PS	D	TAFD	Moyenn e
Réflexion critique 1 Je suis capable de vérifier si d'autres personnes utilisent un raisonnement logique pour soutenir leurs idées ?	0	0	7	26	7	4
RC 2 Je suis capable de clarifier mon propre point de vue si les autres ne soutiennent pas mon opinion ?	0	4	16	18	2	3.45
RC 3 Je suis capable de tirer des conclusions avec des exemples pour soutenir mes propres idées ?	0	1	12	22	5	3.77
RC 4 Je suis capable de rechercher des preuves pour séparer les faits des opinions ?	1	3	12	20	4	3.57
RC 5 Je suis capable de séparer les faits concrets des opinions des gens ?	1	6	18	14	1	3.20
RC 6 Je suis capable de comprendre d'autres points de vue, interprétations et perspectives ?	1	2	13	19	5	3.62
RC 7 Je suis capable de comprendre la langue que les autres utilisent pour présenter leurs idées ?	0	3	14	18	5	3.62

Tableau 2 : Résultat sur la capacité de réflexion critique des répondants

¹⁷ Une échelle de Likert est une échelle d'attitude comprenant le plus souvent 5 à 7 degrés par laquelle on demande à l'individu d'exprimer son degré d'accord ou de désaccord relatif à une affirmation. Les échelles de Likert sont le plus souvent utilisées dans le cadre d'études quantitatives réalisées par le biais de questionnaires. Un exemple de question d'étude utilisant une échelle de Likert à 5 degrés :

- Tout à fait en désaccord
- En désaccord
- Sans opinion
- D'accord
- Tout à fait d'accord

Réflexion critique :

Tableau 2 : Résultat sur la capacité de réflexion critique des répondants

PDTD : pas du tout d'accord, PD : pas d'accord, PS : pas sûr,

D : d'accord, TAFD : tout à fait d'accord

En ce qui concerne la capacité de pensée critique indiquée au tableau (2), il est indiqué que les répondants ont acquis la plupart des capacités de pensée critique, car le point moyen pour la plupart des items est supérieur à 3,50. Néanmoins, les répondants ont besoin de s'améliorer

davantage en termes de différenciation entre les faits et les opinions ainsi que de clarifier leur propre point de vue avec les autres. L'analyse a montré moyenne de 3,50 points pour RC2 et RC5.

Résolution de problème :

Question	PDTD	PD	PS	D	TAFD	Moyenne
Résolution de problème 1						
Je suis capable d'être patient pour faire face aux problèmes quotidiens sur mon lieu de travail	1	1	10	25	3	3.70
RP 2 Je suis en mesure de choisir la meilleure alternative pour résoudre les problèmes sur mon lieu de travail	0	1	6	28	5	3.92
RP 3 Je suis capable de faire face à des problèmes liés au travail sur	0	1	14	23	2	3.65

mon lieu de travail						
RP 4 Je suis capable de lister des alternatives pour résoudre les problèmes sur mon lieu de travail	0	3	12	23	2	3.60
RP 5 Je suis en mesure de voir les problèmes et problèmes liés au travail avant qu'ils ne surviennent	2	1	12	20	5	3.62
RP 6 Je suis capable de résoudre les problèmes au nom de l'administration de mon lieu de travail	5	11	20	4	0	2.57
RP 7 Je suis capable de comprendre pourquoi des problèmes liés au travail surviennent sur le lieu de travail	0	1	17	18	4	3.62

Tableau 3. Résultat sur les compétences de résolution de problèmes des répondants

PDTD : pas du tout d'accord, PD : pas d'accord, PS : pas sûr, D : d'accord, TAFD : tout à fait d'accord

En se basant sur le tableau (3), la plupart des répondants semblaient avoir les compétences nécessaires pour choisir la meilleure alternative pour résoudre les problèmes puisque 28 des répondants ont choisi « D'accord » pour cet élément particulier.

Le tableau ci-dessus a également montré que la plupart des répondants ont une sorte de compétences en résolution de problèmes, car le minimum pour les sept éléments ci-dessus est compris entre 3,5 et 4,0 et cela peut certainement être considéré comme assez élevé.

Apprentissage tout au long de la vie :

Question	PDTD	PD	PS	D	TAFD	Moyenne
Apprentissage tout au long de la vie 1 Je suis capable de discuter de mes idées avec des personnes assez intellectuelles	0	1	8	23	8	3.95
ATAL2 Je suis capable d'apprendre dans de grands groupes et de partager mes idées	2	26	9	3	0	2.32

avec les membres de ces groupes						
ATAL3 Je suis capable de faire de l'apprentissage une priorité dans ma propre vie professionnelle	0	5	13	20	5	3.85
ATAL 4 Je suis capable de mettre en pratique la plupart des connaissances que je connais	0	1	6	27	6	3.95
ATAL 5 Je suis capable de lire en permanence pour découvrir de nouvelles informations	0	2	10	25	3	3.72
ATAL 6 Je suis capable de rechercher le meilleur emploi où je peux apprendre de nouvelles choses pendant que je travaille	1	2	9	19	9	3.82
ATAL 7 Je suis capable de partager et d'enseigner aux autres la plupart des choses que je sais	0	1	7	18	14	4.12

Tableau 4: Résultat sur les compétences d'apprentissage tout au long de la vie des répondants

PDTD : pas du tout d'accord, PD : pas d'accord, PS : pas sûr, D : d'accord, TAFD : tout à fait d'accord

Statistiques récapitulatives d'éléments

	Moyenne	Min	Max	Plage	Max/ Min	Variance	Nombre d'éléments
Moyenne des éléments	3,679	2,325	4,125	1,800	1,774	,372	7

Comme le montre le tableau (4), la note moyenne de l'élément ATAL7 était comparativement plus élevée que les autres éléments. Cela indique que la plupart des stagiaires ont acquis les compétences nécessaires pour partager et former aux autres ce qu'ils savent. Cependant, la note moyenne pour l'élément ATAL2 était de 2,32, ce qui était le plus bas du tableau (3).

Ce résultat indique que les répondants manquent encore en termes d'apprentissage en grands groupes et de partage de leurs opinions avec les autres membres du groupe.

Management des informations :

Question	PDTD	PD	PS	D	TAFD	Moyenne
Management des informations 1 Je suis en mesure d'assister mon organisation de travail dans la tenue et la gestion de ses archives	1	2	10	26	1	3.60
MI2 Je peux trouver les choses que j'ai besoin de trouver à partir de simples bases de données informatiques	1	3	12	19	5	3.60
MI3 Je suis capable d'identifier les choses qui doivent être enregistrées et conservées pour de futures références	0	0	9	27	4	3.87
MI4 Je suis capable de saisir et de sauvegarder des nouvelles données dans de simples bases de données informatiques	0	0	7	30	3	3.9
MI5 Je suis en mesure de conserver tous mes dossiers personnels de manière sûre et sécurisée	0	0	0	15	25	4.62
MI6 Je suis en mesure de conserver différents types de documents que d'autres personnes peuvent facilement vérifier	1	1	12	23	3	3.65
MI7 Je suis capable de conserver différents types de documents que d'autres personnes peuvent facilement comprendre	0	2	14	20	4	3.65

Tableau 5 : Résultat sur la compétence de gestion des informations des répondants

PDTD : pas du tout d'accord, PD : pas d'accord, PS : pas sûr,

D : d'accord, TAFD : tout à fait d'accord

Statistiques récapitulatives d'éléments

	Moyenne	Min	Max	Plage	Max / Min	Variance	Nombre d'éléments
Moyenne des éléments	3,846	3,600	4,625	1,025	1,285	,133	7

Selon le tableau (5), la note moyenne pour les sept éléments relatifs aux compétences en gestion de l'information est assez élevée. Cela indique que les répondants savent dans une certaine mesure gérer et récupérer leurs informations et leur dossier en ligne.

III.4. L'analyse des données

Ce travail vise à déterminer dans quelle mesure les répondants sont bien préparés en termes d'acquisition et de mise en pratique de compétences liées à la pensée critique, à la résolution de problèmes, à l'apprentissage tout au long de la vie et à la gestion de l'information. Cela examine également ce que les compétences générales signifient pour les stagiaires et ce que ces derniers ressentent et pensent de leur niveau de préparation en référence aux compétences générales. Sur la base des résultats de cette recherche empirique, il a été découvert que la plupart des répondants ont acquis les compétences générales à une certaine intensité, car la valeur moyenne de chaque catégorie de compétences générales est supérieure à la moyenne. Néanmoins, il y a peu de compétences que les répondants ont besoin d'améliorer et de développer, en particulier celles liées à l'apprentissage tout au long de la vie.

Plusieurs résultats ont été révélés à partir des trois derniers items du questionnaire. La plupart des répondants sont tout à fait d'accord sur le fait que l'acquisition et la maîtrise de compétences générales sont essentielles pour réussir dans leur carrière professionnelle. La majorité des personnes interrogées perçoivent les compétences générales telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, l'apprentissage tout au long de la vie et la gestion de l'information comme un avantage supplémentaire qui les amène à être un excellent collaborateur à l'avenir. Ils ont convenu que les compétences non techniques doivent être maîtrisées pendant leurs études dans les établissements de la formation professionnelle et que, par conséquent, les éléments de compétences

générales doivent être intégrés dans le programme actuel. Un des répondants a déclaré que les compétences générales sont très importantes sur le lieu de travail, en particulier lorsqu'il s'agit d'interagir avec les gens et de répondre aux autres. D'autres répondants ont déclaré :

- « Les compétences générales sont très importantes pour nous, en particulier lorsque nous traitons avec les gens... »
- « Les compétences générales nous aident à comprendre les gens, à interagir et à réagir aux autres... »
- « À mon avis, les compétences générales sont très importantes lorsqu'il s'agit de communiquer avec les clients ainsi qu'à des fins de présentation ».
- « Je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre concernant les Soft Skills. Je suis convaincu que les cours que je suis dans cette institution m'aideront à améliorer mes compétences générales ».

Conclusion

Dans l'ensemble, cette étude a montré qu'il existe différents niveaux de préparation parmi les répondants, bien que les médias de masse, les porte-parole de l'industrie et les personnalités politiques signalent souvent le manque de « compétences générales » des futurs diplômés. Les résultats montrent un niveau global légèrement supérieur au point moyen.

Cependant, en étudiant les perceptions de ces stagiaires sur l'intégration des compétences générales dans leur programme formel, nous avons constaté que, dans l'ensemble, ces derniers sont sélectifs dans leur appréciation de ces compétences. Ainsi, les stratégies existantes au sein de la dyade formation-apprentissage doivent être rectifiées afin que les compétences générales soient intégrées avec plus de succès dans les programmes de l'institut.

En somme, notre travail a proposé une méthodologie d'enquête et d'analyse basée

sur le paradigme des notions de Soft Skills, des TIC et de la performance. Nous avons analysé des points fondamentaux qui ont trait à l'évaluation, l'évolution et la performance que doivent avoir les stagiaires de l'ISTA.

Recommandations

Cette étude a limité les répondants par le choix des questionnaires. Il sera préférable

d'élargir les questions pour étudier les compétences générales qui sont importantes pour les formateurs à l'avenir. Ensuite, les résultats de cet article devraient être transformés en un programme de développement, en utilisant un principe de recherche-action pour améliorer les compétences générales des nouveaux recrutés dans le cadre de l'OFPPT et voir leur souhait d'intégrer les rudiments de base des Soft Skills et des TIC.

Références bibliographiques :

Ouvrages :

Aubre, J., Gilbert, P. & Piguyere, (F. (2005), Management des compétences : réalisations, concept, analyses, Paris : Dunod, p 196.

Bandura, A. (1997). « Auto-efficacité, Le sentiment d'efficacité personnelle ». Bruxelles: De Boeck Université.

Bar IL L I Y. (2014), Évaluer les compétences transversales dans le processus de recrutement. Éditions Universitaires Européennes.

Baron G.L., et Bruillard E. (1996). L'informatique et ses usagers dans l'éducation. Paris, PUF.

Bouret J, Hoarau J, (2010) Mauleon F. Le réflexe Soft Skills ; les compétences des leaders de demain. Dunod, 2014.

Bourgeois, E & Chapelle, G (2006). Apprendre et faire apprendre. Paris, PUF, pp 32-33.

Carter, Rita et al .le cerveau humain. Montréal, ERP, 2010.256p

Cristol, D (2014). Former, se former et apprendre à l'ère numérique. Issy-les – Moulineaux, ESF éditeur

Dewey J, démocratie et éducation, trad.G.Deledalle ,paris,armand colin editeur,1990.

Durkheim, E. (1966). Éducation et sociologie. Paris, PUF

Jacques Van Rillaer (2003) Qu'est-ce qu'un comportement ? Psychologie de la vie quotidienne. Paris : Odile Jacob, p. 93 à 96.

Margarete, A., (1994), La formation professionnelle des enseignants, PUF, Paris.

Pernoud, P., (2012), L'organisation des compétences, clé de toute pédagogie différenciée, ESF Éditeur, Paris

Piaget, J (1976). Le comportement, moteur de l'évolution. Paris, Gallimard cité in DE

Peters M. (2003), Stratégies et Compétences intervenir pour mieux agir. Edition Montréal Hurtebise

Skinner,B.F , Science et comportement humain éditions in press, 2008.

Site web :

URL : <https://softskillsmaroc.com/category/competences-personnelles/> consulté le 12 /01/2021

URL : www.hcp.ma consulté le 21/01/2021

Annexe

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

l'importance des SOFT SKILLS et leurs intégration dans le système de la formation des stagiaires

* Required

1. Je suis capable de vérifier si d'autres personnes utilisent un raisonnement logique pour soutenir leurs idées? *

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

2. Je suis capable de clarifier mon propre point de vue si les autres ne soutiennent pas mon opinion?

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pad d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG517fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

1/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

3. Je suis capable de tirer des conclusions a avec des exemples pour soutenir mes propres idées?

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

4. Je suis capable de rechercher des preuves pour séparer les faits des opinions?

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

5. Je suis capable de séparer les faits concrets des opinions des gens?

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG5I7fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

2/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

6. Je suis capable de comprendre d'autres points de vue, interprétations et perspectives?

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

7. Je suis capable de comprendre la langue que les autres utilisent pour présenter leurs idées?

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

8. Je suis capable d'être patient pour faire face aux problèmes quotidiens sur mon lieu de travail

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG5I7fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

3/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

9. Je suis en mesure de choisir la meilleure alternative pour résoudre les problèmes sur mon lieu de travail

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

10. Je suis capable de faire face à des problèmes liés au travail sur mon lieu de travail

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

11. Je suis capable de lister des alternatives pour résoudre les problèmes sur mon lieu de travail

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG5I7fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

4/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

12. Je suis en mesure de voir les problèmes liés au travail avant qu'ils ne surviennent

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

13. Je suis capable de résoudre les problèmes au nom de l'administration de mon lieu de travail

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

14. Je suis capable de comprendre pourquoi des problèmes liés au travail surviennent sur le lieu de travail

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG5I7fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

5/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

15. Je suis capable de discuter de mes idées avec des personnes assez intellectuelles

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

16. Je suis capable d'apprendre dans de grands groupes et de partager mes idées avec les membres de ces groupes

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

17. Je suis capable de faire de l'apprentissage une priorité dans ma propre vie professionnelle

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG5I7fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

6/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

18. Je suis capable de mettre en pratique la plupart des connaissances que je connais

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

19. Je suis capable de lire en permanence pour découvrir de nouvelles informations

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

20. Je suis capable de rechercher le meilleur emploi où je peux apprendre de nouvelles choses pendant que je travaille

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG517fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

7/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

21. Je suis capable de partager et d'enseigner aux autres la plupart des choses que je sais

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

22. Je suis en mesure d'assister mon organisation de travail dans la tenue et la gestion de ses archives

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

23. Je peux trouver les choses que j'ai besoin de trouver à partir de simples bases de données informatiques

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
 Pas d'accord
 Pas sûr
 D'accord
 Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG5I7fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

8/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

24. Je suis capable d'identifier les choses qui doivent être enregistrées et conservées pour de futures références

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

25. Je suis capable de saisir et de sauvegarder de nouvelles données dans de simples bases de données informatiques

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

26. Je suis en mesure de conserver tous mes dossiers personnels de manière sûre et sécurisée

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

https://docs.google.com/forms/d/1NI3IEwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG5I7fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

9/10

06/03/2021

Enquête auprès des stagiaires de l'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Taroudant

27. Je suis en mesure de conserver différents types de documents que d'autres personnes peuvent facilement vérifier

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

28. Je suis capable de conserver différents types de documents que d'autres personnes peuvent facilement comprendre

Mark only one oval.

- Pas de tout d'accord
- Pas d'accord
- Pas sûr
- D'accord
- Tout à fait d'accord

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1NI31EwwkMwPR9Ntjn8Ne8EG5I7fMM06mr9kv_d6Lvk4/edit

10/10

